

Historische Karten mit Qgis erstellen und publizieren

Katrin Moeller (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

Webservices und Geodatenportale bieten mittlerweile gute Grundlagen zur Nachnutzung von meist modernen räumlichen Daten. Sie basieren auf freien Lizenzen und ermöglichen damit einen effektiven Zugriff und die schnelle digital-graphische Umsetzung darauf basierender räumlicher Informationen. Daher nimmt auch innerhalb der Digital Humanities-Community das Interesse an der Verarbeitung von räumlichen Informationen und Analysen erheblich zu. Mittlerweile gibt es mehrere große Projekte, die sich mit der Georeferenzierung historischer Karten und der Erzeugung und Verarbeitung von Normdaten für historische Raumbeziehungen beschäftigen. Allerdings bieten längst nicht alle Projekte auch offene, nachnutzbare Daten mit freien Lizenzen an, sondern bilden letztlich neue geschlossene Systeme oder kostenpflichtige Services, die nicht immer eine digitale Weiterverarbeitung von Daten erlauben. Dies ist möglich, weil das Wissen über Geosoftwares in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen häufig fehlt und diese Software lange Zeit auch sehr teuer war. Mit Qgis steht allerdings seit 2002 eine Freeware zur Verfügung, die zwar auf den ersten Blick etwas komplex wirkt, tatsächlich aber schnelle Möglichkeiten bietet, um räumliche Informationen selbst zu präsentieren. Sie bietet auch Einzelprojekten mit Geodaten Möglichkeiten an, Daten individuell zu verarbeiten und über Datenpublikationen auch anderen Forschenden frei zur Weiterverarbeitung anzubieten.

Im Workshop soll ein Einblick in die Software erfolgen und anhand eines Beispiels die Georeferenzierung historischer Karten sowie die Erstellung von Karten (eigene Digitalisierung), die Anbindung von forschungsbezogenen Daten sowie die Analyse nachvollziehbar demonstriert und mit den Teilnehmer*innen ausprobiert werden. Anhand kleinerer Projekte werden eigene Kartenschichten erzeugt (Layer) und Forschungsdaten aus historischen Projekten visualisiert. Daran anschließend wird darüber debattiert, wie eine beispielhafte Dokumentation und Publikation solcher Daten in einem Forschungsdatenrepositorium aussehen könnte. An diesem Beispiel wird mit den Teilnehmer*innen diskutiert, welche qualitativen, informationellen und fachspezifischen Rahmenbedingungen für die Publikation und Nachnutzung von historischen Geodaten geeignet erscheinen. Dabei sollen auch notwendige Unterstützungsmaßnahmen, vorhandene und fehlende Angebote sowie Herausforderungen ausgelotet werden. Diese Erkenntnisse möchten wir in die Entwicklung von Richtlinien fachspezifischer Dokumentationen von Forschungsdaten im weiteren Arbeitskontext der AG Datenzentren einfließen lassen. Inhaltliche Begründung der Workshopreihe siehe das Abstract zur Workshopreihe!

Workshop im Rahmen von [Hands on Research Data](#). Eine Workshopreihe der AG Datenzentren zur Transparenz und Dokumentation von Forschungsdaten

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.